

Il Dies Natalis di Costantinopoli

A. C. Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino, Torino, Italy

Dopo una discussione dettagliata della letteratura riguardante il Dies Natalis di colonie e città romane, si propone il processo di fondazione di Costantinopoli. Il Dies Natalis di Costantinopoli è l'11 Maggio del 330, giorno della dedicatio della città.

Keywords: Colonie romane, Dies Natalis, Costantinopoli, Limitazione, Roma Quadrata, Nuova Roma.

Introduzione al Dies Natalis

L'11 Maggio del 330 Costantino il Grande celebra la dedicatio della Nuova Roma, Costantinopoli. Tale giorno è definito come il Dies Natalis della città. Prima di parlare di Costantinopoli è necessario introdurre il concetto di Dies Natalis delle colonie e delle città romane.

Marta Conventi, nel suo "Città romane di fondazione", dice quanto segue. Una volta presa la decisione di fondare una colonia, si mandava una commissione sul sito individuato per essa. La commissione doveva misurare e delimitare il territorio, e dividere lo spazio interno, in modo da assegnare ai coloni i diversi lotti tramite sortitio (sorteggio). Si iniziava col tracciare i lineamenta, ovvero gli assi che sarebbero andati a formare le vie ed a delimitare le insulae. Poi si costruivano strade e fognature, e il tutto poteva continuare anche per tre anni. La data ufficiale di fondazione della colonia – secondo Conventi – coincideva con l'esposizione nel foro della Forma Urbis insieme ad una copia della Lex Colonica, quando la groma era anche portata via (la groma era uno strumento usato per l'agrimensura). La Forma Urbis era una mappa e la Lex Colonica la sua didascalìa. Copie erano inviate in archivio a Roma.

La data dell'esposizione della mappa nel foro era ricordata ogni anno come il Natale della colonia (Dies Natalis), secondo A. Eckstein, che nel 1979 scrive circa il giorno di nascita delle colonie romane. Dice Eckstein che il legame tra dies natalis e forma urbis è stato esposto da E. T. Salmon, *Roman Colonization under the Republic* (London, 1969). "Professor Salmon's hypothesis represents a modification of Mommsen's ideas in that it emphasized the completion of a different set of actions as the requirement for the official founding of the colonia". Secondo Theodor Mommsen, nel suo *Römisches Staatsrecht* del 1882, il Natale che i coloni commemoravano era quello che corrispondeva alla data della loro purificazione, ossia del loro lustrum. Partivano sotto vessillo verso la loro nuova terra, ed ivi giunti, i coloni venivano purificati. Nello scritto di Eckstein, viene invece proposto il giorno della cerimonia con l'aratro che definiva il perimetro della città (pomerium), che poteva essere era già stato predisposto con i lineamenta. Si usava un rituale etrusco. Come sottolinea Pierangelo Catalano (1978), dalle fonti non risulta che tale rituale prevedesse la necessità "per l'inaugurazione del pomerium [di] una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici".

Il pomerium distingueva legalmente la città dalla campagna (si noti che il perimetro non doveva essere necessariamente rettangolare). Prima di aver tracciato il pomerium, la città non esisteva come entità separata dal terreno agricolo. Esiste pertanto una differenza tra le colonie fondate ex-novo, ovvero senza la presenza di un centro abitato, e le colonie che insistevano su colonie

precedenti, dove quindi c'era già una città. Inoltre, in Latino non esiste l'analogo di "fondare", ma esistono due verbi "deducere" e "condere". Questo è sottolineato da Tarpin, nel 2021.

Ecco che cosa si dice nell'abstract dell'articolo di Tarpin. "Founding a colony, during the Roman Republic, was a longer and more complex pragmatic procedure than we could believe when reading, for instance, that Ariminum was "founded" in 268. Modern languages make no real distinction between the foundation of the city as an urban creation, and the institutional constitution of a political community, whereas the Latin vocabulary makes several nuances". Il verbo "fondare" non esiste in Latino; c'è quindi la costruzione di una nuova città, ma c'è ancora prima la "constitution of a political community", la "constitutio" della colonia. Inoltre, i due verbi latini che si trovano in letteratura, urbem/oppidum "condere" and coloniam "deducere", non sono sinonimi.

Altra difficoltà sottolineata da Tarpin è la differenza tra il modo Greco e quello Romano di colonizzare. "For instance, there is no Greek word to translate deducere." Sempre dall'abstract di Tarpin, si legge che: "We will have to question the classical concepts deriving from an old prejudice according to which colonies were replicas of Rome, "founded" according to the Varronian sulcus primigenius ritual. The sources, even if relatively scarce, show that a city destined for the establishment of a colony had to be "founded" only if it doesn't already exist as a city or if it has been ritually destroyed. Oppidum condere (which we could translate as "founding a town") was not the most important operation in the colonial procedure. Founding a new town may as well have been part of the consular imperium, as we have examples of towns founded by magistrates without any popular vote or senate's advice, and without any deductio. The most important act was in fact the deductio, which came as the conclusion of a one to two years procedure, and which was considered as the date of the beginning of the colony's existence, even if not yet an independent city".

Ricordiamo a tal proposito, che tra le pochissime date di fondazione di città/colonie che si conoscono vi è quella di Bologna. Dice Livio: Eodem anno ante tertium Kal. Ianuarias Bononiam Latinam coloniam ex senatus consulto L. Valerius Flaccus M. Atilius Seranus L. Valerius Tappo triumviri deduxerunt. Tria milia hominum sunt deducta; equitibus septuagena iugera, ceteris colonis quinquagena sunt data. Ager captus de Gallis Bois fuerat, Galli Tuscos expulerant.» (Livy, *Ab urbe condita*, XXXVII, 57, 7). Quanto scritto da Livio illustra pienamente quello che Tarpin sottolinea. Nel caso di Bologna, la colonia è stata dedotta con senatoconsulto. La data che allora si riteneva necessaria ricordare, come importante, era quella del senatoconsulto.

Si aggiunge adesso una teoria archeoastronomica. Nella discussione della struttura topografica dell'antica Pavia di Gianfranco Tibiletti, (1968), si trova definita la cerimonia che ripeteva la fondazione di Roma da parte di Romolo come l'inaugurazione della città. Si riferisce quindi al pomerium. Per l'inaugurazione di Pavia, Tibiletti crede si svolgesse la cerimonia dell'aratro, uno dei due giorni quando il sole sorge nella direzione del decumano. Intanto, l'inauguratio non è quella della città, è quella del pomerio, il solco primigenio della città. Non ha nulla a che fare con la direzione del suo decumano. Si noti nuovamente l'osservazione di Pierangelo Catalano, che il rituale etrusco non richiedeva di necessità decumani e cardini. Dice infatti Catalano (1978): "È necessario sottolineare come dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici".

Tibiletti riprende quanto detto a metà del XIX secolo, da Heinrich Nissen nel suo *Das Templum*, 1869, dove lo storico tedesco, dopo analisi di testi antichi e dei trattati degli agrimensori romani, di cui lui dice proporre una nuova lettura, arriva a trarre sue conclusioni, che vennero però criticate dai contemporanei. Ricordiamo che dal termine Latino "templum" deriva il nostro tempio, che è un edificio sacro, consacrato al culto di una divinità e concepito per lo più come dimora, permanente o temporanea, della divinità stessa. In verità il templum latino indicava un recinto

inaugurato che poteva essere dedicato non solamente al culto. Curia e Comizi ad esempio erano dei *templa*. Tornando a Nissen, nel suo *Templum* egli dice che il decumano delle colonie era orientato verso il sorgere del sole il giorno di fondazione -diciamo meglio, che per lui era tale – e che era il giorno quando la *groma* era posta in loco, dopo aver tratto auspici. Trarre auspici per l'azione che si stava per intraprendere, la misurazione del terreno, non significava inaugurare la città. Significava chiedere un parere divino sull'azione che si intraprendeva.

Per Nissen, fondare la città era come fondare un *Templum*, un tempio, con il suo asse lungo, il decumano, orientato verso il sorgere del sole appunto. Come era associato un *Dies Natalis* ai templi ed una festa annuale, anche alla città era associato *dies natalis* e festa. Nissen porta proprio l'esempio di Brindisi, che festeggia il *dies natalis* in coincidenza con la festa del tempio della *Salus* al Quirinale. Come venne subito osservato quando il libro di Nissen venne pubblicato, la città non è un *Templum*, sia da C.O. Thulin che da I.M.J. Valeton. Inoltre i templi festeggiavano come *dies natalis* il giorno della dedica, non quello della scelta del luogo.

Brevemente. La realizzazione di un tempio dedicato a divinità era scandita da cinque fasi: 1) *votum*, promessa della costruzione del tempio ad un dio, generalmente per supplica o ringraziamento in occasione di battaglie, lotte interne o calamità naturali; 2) *locatio*, la scelta del luogo della costruzione del tempio; 3) *inauguratio*, prima della costruzione il luogo prescelto veniva delimitato dagli Auguri; 4) *consecratio*, terminata la costruzione, i Pontefici consacravano il tempio alla divinità; 5) *dedicatio*, la dedica ufficiale al dio, che in quel giorno (*dies natalis*) veniva celebrato con cerimonie annuali. Quando c'è l'*inauguratio*, la *aedes* diventa una *aedes* inaugurata, un tempio. Altrimenti per la *aedes* ci sono solo i punti 1, 2, 4 e 5.

In Simpson, 1991, si sottolinea che Livia, la moglie di Augusto e madre di Druso e Tiberio, abbia partecipato alla *constitutio* del tempio della *Concordia*. Pertanto nella fase (1), si aggiunga anche la *constitutio*, che poteva essere una delibera del Senato, per la costruzione del tempio. Si prenda ad esempio la costituzione con senatoconsulto dell'*Ara Pacis*, (*constitutio arae*) al 4 Luglio del 13 a.C. (Sparavigna, 2022).

Precisazioni di P. Catalano

In alcune precisazioni fatte da P. Catalano, nel suo “Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano” troviamo la “differenza tra *templum* inauguratum e *pomerium*”. “Luogo inaugurato era altresì il *pomerium*. Ma esso non era un *templum*, né erano *templa* l'*urbs* Roma e le *coloniae*. Bastino poche considerazioni: la richiesta di approvazione del *templum* riguardava le attività pubbliche e religiose in generale (quella del *pomerium* riguardava in particolare la costruzione delle mura e il confine degli *auspicia urbana*); il *templum* era costituito secondo il *decumanus* e il *cardo* (mentre solo talvolta, se il luogo era opportuno, le *urbes* erano costituite con limiti rettangolari); se tutta l'*urbs* fosse stata un *templum*, si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi all'interno di un luogo già inaugurato; infine, non sarebbe certo stato possibile applicare le norme per il rispetto dei luoghi inaugurati a tutta l'*urbs*.” (Catalano, 1978).

Inoltre, Catalano sottolinea che esistono “Luoghi limitati secondo *decumanus* e *cardo* erroneamente ritenuti *templa* – È erronea poi l'opinione che tutti i luoghi limitati secondo il *decumanus* e il *cardo* fossero *templa*. Il VALETON ha chiarito che non erano *templa* gli agri divisi dai magistrati per assegnarli ai privati, né le *vineae* (spesso costituite secondo *decumanus* e *cardo*: Plinio, *Nat. hist.* 17,169), né i *castra* (anzi, era detta impropriamente *templum* una parte dell'accampamento: Livio 41, 18, 8)” (Catalano, 1978).

Per quanto riguarda *pomerio* e rituale: “Costituzione del *pomerium*. *Etruscus ritus* - L'inaugurazione del confine dell'*urbs* differiva da quella degli altri luoghi (e per questo il *pomerium* non era un *templum*): la richiesta di approvazione riguardava un particolare uso pubblico e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i *templa*; il rito (detto *Etruscus ritus*) aveva sue caratteristiche, fra cui dalle fonti è particolarmente ricordato il tracciamento del solco con un vomere di bronzo. È necessario sottolineare come dalle fonti non risulti che l'*Etruscus ritus*

esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile); né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici.” (Catalano, 1978, si vedano i riferimenti da lui dati nel suo articolo).

Errore persistente e Romana Quadrata

Continuiamo sempre con la discussione di P. Catalano. “È necessario sottolineare¹⁶⁴ come dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus ...”. Sottolinea Catalano che nonostante i risultati di Valeton 1892, 1893, permane l'errore che l'Etruscus Ritus necessiti di decumano. “Nota 164 - Contro un errore persistente fra gli studiosi di antichità, nonostante i risultati già raggiunti dal VALETON, 1892, 387 n.1; 1893, 63ss.; 425; 1895, 64ss.; cfr. 1893, 62—91 (par.3: 'De ratione decumani et cardinis diversa a ratione templorum terrestrium et aliena a reliquistemplis); 397—440; 1895, 15—24 (par. 4: 'De religione limitationis'). Significativa è la severa critica formulata (a proposito di P. LAVEDAN—J. HUGUENEY, *Histoire de l'urbanisme. Antiquité*, II ed., Paris 1966) da R. A. STACCIOLI, *Urbanistica etrusca*, *Archeologia classica* 20 (1968) 141 ss.: il quale, peraltro, esagera nell'affermare che dell' Etruscus ritus “non sappiamo, esattamente, nulla”; cfr. R. LAMBRECHTS, *Les inscriptions avec le mot 'tular' et le bornage étrusque*, Firenze 1970, 86 s. Vedi anche supra n. 16 e 67.” (Catalano, 1978).

Aggiungiamo anche la Nota 165. “Per ritenere che la limitazione secondo decumanus e cardo fosse, secondo le fonti, parte essenziale del rito etrusco di fondazione delle urbes, *si può trovare appiglio solo nei passi relativi alla cosiddetta Roma quadrata*, fondata da Romolo sul Palatino ... , ed inoltre in Tacito, *Ann.* 12, 24, ove è ricostruito il tracciato del primitivo pomerio; in particolare, si è visto un riferimento al decumanus e al cardo nella spiegazione di Varrone, in *Solino* 1, 17: . . . dictaque primum est Roma quadrata, quod ad aequilibrium foret posita: vedi, ad es., E. TÄUBLER, *Roma quadrata und mundus*, *Mitteilungen des deutschen archaeologischen Institut, Rom. Abteil.*, 41 (1926) 215ss.; e (nonostante le diverse conclusioni storiche) F. CASTAGNOLI, *Roma quadrata* (cit. η. 67) 396ss.; ID., *Ippodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta ortogonale* (cit. H. 97) 67ss. Il significato di quadratus nel termine Roma quadrata è però discusso: per alcuni — oltre al TÄUBLER citato, V. BASANOFF, *Pomerium Palatinum* (cit. H. 17) ; A. VON BLUMENTHAL, *Roma quadrata*, *Klio* 35 (1942) 181 ss. —, 'quadrato' ; per altri—A. SZABÓ, *Roma quadrata*, *Rheinisches Museum für Philologie* 87 (1938) 160ss.; ID., *Roma quadrata* (cit. η. 107); F. CASTAGNOLI, *Roma quadrata*, cit., 397ss. —, 'quadripartito'. *D'altra parte, i dati archeologici fanno escludere che la città dell' VII secolo raggiungesse la linea del pomerio descritto da Tacito*: vedi P. MINGAZZINI, *L'origine del nome di Roma ed alcune questioni topografiche attinenti ad essa: la Roma quadrata ecc., ...* ; e Tacito stesso mostra trattarsi di “una semplice induzione” (noscere haud absurdum reor): così F. CASTAGNOLI, *Roma quadrata*, cit., 396. Comunque, anche ammesso che la concezione della città primitiva come quadrata (con riferimento al decumanus e al cardo) fosse tradizionale, non se ne potrebbe ricavare che secondo le fonti la limitazione in base a decumanus e cardo fosse parte necessaria del rito etrusco di fondazione: vedi, a proposito di Varrone in *Solino*, 1, 17, VALETON, 1893, 64; cfr. 1892, 387 n. 1; C. O. THULIN, *Die etruskische Disciplin* 3 (cit. η. 6) 30ss. Altro è, ovviamente, che la limitatio secondo decumanus e cardo fosse dai Romani considerata di origine etrusca; sul problema vedi C. O. THULIN, ... F. CASTAGNOLI, ... R. LAMBRECHTS, ... F. T. HINRICHS, ... O. A. W. DILKE, ... Un cenno va fatto alle tesi dello SZABÓ: senza negare valore a quanto esposto da questo studioso circa il significato di quadratus, rilevo che, tenendo conto dell'insieme dello ius divinum, non è possibile vedere in Cicerone, *De div.* 1, 30, un riferimento alla concezione religiosa (ipotizzata dallo SZABÓ anche in base a Plutarco, *Rom.* 9 e 11, e Varrone, *De ling. Lat.*, 6, 143) dell'urbs come superficie circolare divisa in quattro parti eguali da decumanus e cardo : basti pensare che l'aedes Vestae, rotonda, non era templum inauguratum (vedi P. CATALANO, *Diritto augurale* [cit. H. 2] 258ss.).” (Catalano, 1978, e riferimenti ivi dati).

Per la Roma Quadrata già lo stesso Tacito sentiva necessità di fare chiarezza.

Archeoastronomia

Tornando a Tibiletti ed all'archeoastronomia, ricordiamo che l'origine è in Nissen, *Das Templum*, 1869. Riassumendo, secondo Heinrich Nissen nel suo *Das Templum*, 1869, la città romana è un *templum*, uno spazio inaugurato con il suo asse principale, il decumano orientato col sorgere del sole. Il giorno in cui il decumano veniva tracciato, secondo Nissen, era anche il *Dies Natalis* della città, ed era associato ad una festa del calendario romano. Nissen pare essere stato il primo ad aver associati insieme decumano, sorgere del sole, feste del calendario romano. Il *Das Templum* di Nissen è stato utilizzato da Friedrich Nietzsche per il suo *Der Gottesdienst der Griechen*, che contiene le lezioni sul culto greco che Nietzsche tenne tra il 1875 e il 1878. Nietzsche sposa la tesi di Nissen riguardo il decumano. Posizione totalmente diversa è quella di Isaac Valetton che, nel suo *De Templis Romanis* (1983), non considera la città un *templum* e pertanto non ritiene che il decumano dovesse avere alcuna specifica direzione ritualmente legata al sole. Valetton dimostra che il suolo della città è profano, e quindi soggetto al governo del magistrato, non a quello degli àuguri. Quindi Valetton critica la teoria di Nissen. Pierangelo Catalano, 1978, relativamente agli aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano, ribadisce che la città non è un *templum*, e pertanto non esiste alcun motivo di orientarla ritualmente col sorgere del sole. Lo stesso è detto da F. Castagnoli e di J. Le Gall, che dicono che la città non è un *templum*. Riguardo le centuriazioni, ossia le suddivisioni del terreno agricolo, sia Catalano che Le Gall sottolineano come esse non siano dei *templa*.

Il fatto evidente è che il *Das Templum* di Nissen è stato abbondantemente criticato in passato con critiche ben fondate. La prima e principale critica viene da Isaac Valetton. L'archeoastronomia, che apparentemente sembra avere come principale scopo quello di trovare allineamenti possibili con sole, luna ed astri, (fino alla mia segnalazione nel 2020) ignorava i lavori di Nissen, Nietzsche e Valetton. E così, nel 2007, un articolo di Giulio Magli (che non cita Nissen, Nietzsche, Valetton, o Catalano) ripropone il decumano orientato col sorgere del sole un dì di festa. Questo articolo di Magli ha portato ad un revival di ipotesi archeoastronomiche nel mondo romano. Il fatto che la città sia o non sia un *templum* riguarda il Diritto e la Religione romana, e così ne investe anche l'archeoastronomia relativa, qualunque sia il significato che ha il termine "archeoastronomia".

La città non è un *templum*, e non richiede orientazione rituale.

Anche Conventi, Eckstein ed altri (si vedano i riferimenti nel lavoro di Eckstein), non prendono in considerazione l'inizio dei lavori di agrimensura o il tracciamento del decumano come un evento tale da essere festeggiato col *Dies Natalis*.

Inaugurazione e pomeriggio

La costruzione dei templi soggiaceva ad una sequenza di azioni, tra cui c'era quella dell'inaugurazione. Sull'inaugurazione, aiutiamoci col lavoro di André Magdelain. Nel suo lavoro, c'è una dettagliata discussione sull'inaugurazione. Nella religione dell'antica Roma, essa era l'atto rituale con cui gli àuguri, prevì accertamenti relativi al consenso divino, conferivano la richiesta qualità sacrale a una persona o a un luogo. Osserva André Magdelain che c'è un uso generico del termine inaugurare, ma c'è anche un uso specifico.

"Un lieu simplement délimité par les augures mais non approuvé par une auspication, est dit inauguré au sens large du mot. Il existe différentes variétés de lieux délimités de la sorte: l'ager Romanus antiquus (= ager effatus), auguraculum de l'arx (Varro 1.1.7, 8) où officient les augures, et d'une manière générale le templum où intervient l'observation des oiseaux. Mais le mot inaugurare n'a sa pleine valeur technique que si la délimitation faite par les augures est accompagnée de l'approbation auspicielle du lieu, comme c'est le cas pour les temples. ..." Ma la parola inaugurare ha il suo pieno valore tecnico solo se la delimitazione operata dagli auspici è

accompagnata dall'augurale approvazione del luogo, come avviene per i templi. L'approvazione tramite auspici del luogo è quindi legata al luogo dove sorge il tempio. Anche I. M. J. Valetton sottolinea che c'è l'auspicio perso per il luogo (inaugurazione) e per l'azione. In particolare Valetton dice: *Auspicia, quatenus de urbe condenda captabantur, fuerunt auspicia de actione, non de loco, capta.*

Dice Elena Tassi Scandone, che “il templum in senso tecnico è un luogo inaugurato, cioè una parte di territorio rispetto al quale è stata chiesta l'approvazione divina, ma non è consacrato al dio. L'inauguratio, che si conclude con la definizione dei confini e la costruzione del recinto da parte degli auguri, rende il templum sanctum. Nel caso delle mura, il templum minus, per influenza dell'Etruscus ritus, è tracciato con l'aratro. L'Urbs gode pertanto di una duplice protezione: l'augurium di Giove e le mura, costruite nel luogo indicato dal dio”.

Attenzione, sembra che l'autrice stia parlando delle mura e dello spazio necessario per inaugurare le mura (per cui templum minus). Ricordiamo quindi la distinzione tra pomerio e muro. Secondo Catalano “L'inaugurazione del confine dell'urbs differiva da quella degli altri luoghi (e per questo il pomerium non era un templum): la richiesta di approvazione riguardava un particolare uso pubblico e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i templa”.

Secondo Elena Tassi Scandone, “Il solco è tracciato religionis causa, affinché la nuova città sia difesa da una fossa e da un murus. Spiega Varrone che il luogo dal quale viene estratta la terra si chiama fossa, mentre la terra gettata all'interno murus. Il circolo (orbis) che si viene a trovare dietro la fossa (post ea) costituisce il principium urbis. Esso è chiamato pomerium, perché è posto dietro il muro e segna la fine degli auspici urbani [Nota 20]” [Scandone]. Ecco cosa si dice in nota [20] dell'articolo di Tassi Scandone. “Di notevole interesse appare il confronto con il testo di Gellio che discende da una fonte particolarmente attendibile, ovvero i Libri de auspiciis redatti dal Collegio degli auguri. Gell., 13, 14, 1-3: pomerium est locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani aupicii. Il problema del pomerium è una delle questioni più dibattute, per l'oggettiva difficoltà di trovare una soluzione. Le fonti raccolte da Lugli 1952, p. 115-131 evidenziano come già gli antichi avessero opinioni molto differenti. Mommsen 1876 mette in evidenza i problemi connessi all'identificazione del pomerium, sia come struttura materiale, come locus, che come concetto giuridico, ... [Si vedano i riferimenti bibliografici dati nell'articolo di E.T. Scandone]”. Aggiunge Elena Tassi Scandone che Magdelain “ipotizza che tutta la città fosse un templum. Questa tesi è smentita chiaramente dalle fonti che ricordano l'esistenza, all'interno dell'urbs, di molti templa. Inoltre, come evidenziato dal Catalano 1960, p. 306 «se tutta l'urbs fosse stata un templum si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi entro un luogo inaugurato». Cfr. anche Catalano 1978, p. 476 s.”.

Linderski e Costantinopoli

Finalmente, dopo l'esposizione di alcuni concetti essenziali, ritorniamo al Dies Natalis. Linderski, 1979, citando Eckstein, ricorda che di poche città si conosce il dies natalis. A quelle menzionate da Eckstein (Saticula, Brindisi, Piacenza, Bologna), Linderski aggiunge Iulia Augusta Numidica Simitthensium e Augusta Treverorum. In [SSRN](https://ssrn.com/abstract=4738256), si mostra come la letteratura, seguendo Linderski, in particolare i Panegirici di Costantino, ci fornisce il Dies Natalis di Augusta Treverorum, oggi Treviri. Il Dies Natalis era il 25 luglio. Questa data mostra chiaramente che non c'è alcun collegamento del Dies Natalis con un presunto allineamento del decumano, la strada principale della città, con il sorgere del sole.

Oltre alle città prima nominate, dice Linderski, 1979, “we should not forget the birthday of the New Rome, the genetlia of Constantinople on 11 May.” “11 May is the date of what most scholars commonly describe as dedicatio; it is, however, interesting to observe that the old Roman ritual did not know the ceremony of the dedicatio of cities, but rather the ceremony of the inauguratio of the pomerium.” Però è noto che la città aveva un nume tutelare, e quindi una forma di “invito” alla divinità ad entrare nella città per proteggerla doveva esistere.

Come in Eckstein, "The question to be considered is: what action in the long sequence of actions necessary for the legal and practical founding of a colony did such a "birthday" commemorate and celebrate? (si noti che una colonia poteva essere dedotta con una città già presente, e quindi non necessitava il "condere" di essa), troviamo in Linderski la domanda: "Which act technically constituted the 'birth' of a city or a temple?" "As far as temples are concerned this was, no doubt, the act of dedicatio/consecratio ... A Roman city, however, was not the property of a deity, it was not a res sacra, and consequently the rite of consecratio/dedicatio could not find any application at the foundation ceremony." Linderski, come Eckstein, considera il rito con l'aratro e la coppia di buoi, come quello di fondazione delle città. Tale rito veniva eseguito per creare il pomerium, il limite legale che distingueva lo spazio urbano da quello rurale (si veda Catalano, Thulin). Per quanto riguarda il fatto che la città non è un templum, vi veda Valetton e Catalano.

La Nuova Roma (Costantinopoli) e la sua dedicatio

A mille anni e più dalla nascita di Roma, Costantino fonda la Nuova Roma. E nel racconto della nascita di Costantinopoli troviamo due date, non una. La prima riguarda il tracciamento del pomerium, la seconda la dedica a Nike della città. John Curran, in uno studio del 2013, intitolato "Il governo di Roma e la nuova Roma", in Treccani, Enciclopedia Costantiniana, ci parla di Costantino a Bisanzio.

Costantinopoli, 324 d.C. Dice Curran che così come era avvenuto in precedenza a Roma, "l'intervento di Costantino sul sito [di Bisanzio] destinato a diventare Costantinopoli si colloca poche settimane dopo una battaglia decisiva. Costantino risiede a Occidente mentre attua le difficili politiche del periodo che conduce alla battaglia di Crisopoli, ma l'esito della guerra con Licinio porta sotto il suo controllo la vasta area dell'Oriente romano". L'Impero ad oriente era pieno di alleati di Licinio e di suoi incaricati. Come accaduto a Roma nel 312, Costantino necessita di una urbs "da cui partire per annunciare il suo arrivo. Ma mentre Roma, nel 312, esiste già, la grande città dell'Impero orientale di Costantino deve essere fatta ex novo" [Curran, 2013].

Dice Curran che Bisanzio soddisfa perfettamente ai piani di Costantino. Bisanzio era la città fondata dai coloni megaresi nel 668 a.C. sul lato europeo del Bosforo, su uno sperone di terra conosciuto oggi come 'il Corno d'Oro'. La splendida posizione di Bisanzio, e le sue molte difese naturali, aveva già attirato l'attenzione imperiale. Bisanzio aveva sostenuto Pescennio Nigro contro Settimio Severo alla fine del II secolo. "La città era stata sottoposta a due anni di assedio (193-195 d.C.), che si era concluso con pesanti sanzioni e con l'umiliazione di essere retrocessa al rango di villaggio, ... Ma il suo status le era stato presto restituito da Caracalla, dopo il quale la città giunse a godere del titolo di antoniniana/antonina. Ne conseguirono significativi restauri ed espansioni: ... L'arrivo di Costantino trasforma le sorti di Bisanzio. Riconoscendo le sue virtù ... , egli percepì la città come luogo ideale per il governo dell'Oriente. La via Egnatia e la grande strada per Adrianopoli e oltre partivano entrambe da Bisanzio, mentre, attraverso lo stretto, l'arteria per Nicomedia portava alle province d'Oriente" [Curran, 2013]. La posizione strategica sul mare è evidente. Così a Costantino apparve subito Bisanzio come un "hub" dell'impero.

Richard Krautheimer, citato da Curran, dice Bisanzio «a nodal point on the map of the Empire». "Il sito fu consacrato domenica 8 novembre 324, e l'impresa fu vista, come gran parte dell'opera di Costantino a Roma, quale una grande offerta ex voto alla forza che gli aveva consegnato la vittoria a Crisopoli. In seguito gli autori bizantini avrebbero romanizzato pesantemente le cerimonie. ... Pochi commentatori moderni accettano la storicità del racconto di Lido, mentre appaiono un poco più credibili i resoconti secondo cui Costantino avrebbe tracciato la limitatio della nuova città con la sua stessa lancia, come un venerabile romano dell'antica Repubblica avrebbe eseguito la lustratio" [Curran, 2013].

"Constantine marked his victory over Licinius by founding a new city. ... On 8 November 324 Constantine invested his son Constantius with the imperial purple and formally marked out the perimeter of the new city."(Barnes, 1981).

Vennero stabilite le diverse aree della città, regiones, su modello di quelle a Roma. Il sito era in gran parte vergine e quindi ci si poté affidare ad una pianificazione urbana più ordinata, dove strade e quartieri furono tracciati per essere realizzati in futuro. Costantino progettò una nuova cinta muraria a ovest di Bisanzio che quadruplicò l'area urbana. Il punto centrale della nuova città era l'omphalos. In questo grande Foro circolare venne eretta al centro una grande colonna di porfido. Intorno al 328, su tale colonna fu eretta una colossale statua in bronzo di Costantino. L'imperatore aveva la testa circondata da una corona radiata, a simboleggiare un dio solare. "Anche Eusebio di Cesarea promuoveva volentieri l'immagine di Costantino come sole che dà la vita. Attorno all'omphalos i costruttori di Costantino allestirono un colonnato a due piani, in cui si inserivano due archi di marmo bianco. L'arco sul lato orientale era sormontato da una statua della Fortuna, nonché da una croce placcata d'argento" [Curran, 2013].

Il Foro divenne anche noto come augusteion, per via della statua di Elena Augusta fu eretta sul posto dallo stesso Costantino.

Fig.1 - Costantinopoli da una immagine cortesia Wikimedia
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TabulaPeutingeriana.jpg>

Attorno al grande foro lastricato, si trovavano alcuni dei più importanti edifici istituzionali. Vi era anche una biblioteca, un'università e un tribunale. "I due 'templi' eretti, secondo Zosimo, da Costantino – dedicati a Rea/Kybele e Tyche/Fortuna – avrebbero potuto trovarsi all'interno della corte, così che il visitatore, per entrare nel complesso, fosse obbligato a passare tra di loro. Sul lato settentrionale del Foro sorgeva il Senato di Costantinopoli. ... Gli autori bizantini credevano che Settimio Severo avesse iniziato a lavorare a un ippodromo, ma fu Costantino a portarlo brillantemente a compimento" [Curran, 2013].

Il fatto che la città era il centro di una intensa rete di vie "fu enfatizzato dal milion, il miliarium aureum di Costantinopoli, che si trovava sul lato occidentale dell'augusteion. L'arco quadriforne, o tetrapylon, segnava il punto da cui le strade si irradiavano fuori dalla città". In direzione ovest si snodava l'arteria Mese, originariamente costruita da Severo, una via "perfettamente funzionale per la nuova fondazione. Essa era larga circa 25 metri, e porticata almeno per una parte della sua lunghezza. Presso un grande crocevia, forse quello che gli autori chiamano Philadelphion, la strada si biforcava in due, un ramo conduceva fuori, verso nord-ovest, alle province di frontiera e l'altro a sud-ovest, alla Tracia, alla Grecia e all'Italia. Gli scrittori più tardi identificarono nel sito del Philadelphion il luogo in cui Costantino aveva avuto la sua visione della croce di Dio, ..." [Curran, 2013].

Vediamo ora quanto Curran dice della dedicatio della città.

La dedicatio di Costantinopoli si tenne l'11 maggio 330. La cerimonia "rivelò in maniera spettacolare il successo del progetto di Costantino. Le stesse componenti della parata rivelano la volontà dell'imperatore di apparire come personaggio pubblico centrale, nelle vesti di primo cittadino. L'ippodromo fu riempito, e l'imperatore si fece strada dal palazzo al kathisma [tribuna imperiale]. Una guardia militare fece il suo ingresso nello stadio scortando un carro in cui una statua d'oro di Costantino reggeva in alto una personificazione della Tyche della città. La processione andò innanzi, avanzando sino al punto in cui stava l'imperatore, il quale le rese formalmente omaggio. Seguirono donativi, giochi e monete commemorative, segnando quel che Costantino vedeva come culmine dei suoi grandi progetti" [Curran, 2013].

L'8 Novembre, abbiamo visto che è per Curran il giorno della consecratio, ma Santo Mazzarino, in "Antico, tardoantico ed era costantiniana", Volume 1, 1974, dice che è il giorno dell'inaugurazione. Ecco di seguito un estratto.

"8 novembre 324, inauguratio; 26 novembre 328, consecratio; 11 maggio 330, dedicatio. Tale mia [Mazzarino] ricostruzione si fonda sui presupposti del diritto sacro romano; ma, all'infuori del diritto (e dunque della terminologia *inauguratio*, e così via), una ricostruzione affine in E. Gerland, *Byz.-neogr. Jhrbb.* 1933, 102. La ragione della difficoltà del problema è anche nel fatto che la tradizione volgata, volendo cancellare o attenuare aspetti che essa riteneva pagani (e che, invece, nel pensiero di Costantino, erano necessari per la tradizione giuridica di Roma) ha reso in buona parte irriconoscibili i dati di diritto pontificio connessi con la *consecratio* e con la *dedicatio* di una nuova Roma. (Tanto più indicative le tradizioni pervenute in Lydus, che parla di *consecratio*, con termine preciso, e sa di Praetextatus pontefice). Come abbiamo visto, la volgata preferiva perciò parlare, per l'11 maggio 330, di 'giorno natale' (che è, per altro, anche giuridicamente esatto) piuttosto che di *dedicatio*; così il Chron. Pasch., il quale, per la cerimonia del 330, parla di 'giorno natale', e per la cerimonia del 328, parla di ananeosis del 'primo muro' (cioè del muro precedente) e di prosthēkai a questo palaion teikos (in questa occasione, aggiunge, Costantino 'chiamò' la città 'Costantinopoli': il che è inesatto in sé, giacché tale nome Costantino aveva già deciso di dare alla città verso la fine del 324: si può tuttavia spiegarsi nel senso che nel 328 il nome della città, che così aveva avuto la sua ananeosis, era dato ufficialmente in base alla *consecratio* [mentre la Tyche della città riceveva il nome di Anthousa, come con precisione conferma lo stesso Chron. Pasch.]; allo stesso modo, nel 330, in base alla *dedicatio*, la città fu, ancora una volta, 'chiamata' Costantinopoli, e ciò spiegherebbe Kostantinoupoliv κέκληκε (la chiamò) sempre nello stesso Chron. Pasch., per l'11 maggio 330, MGH, AA IX p.234). – Crf. P. Brown. O.c.224." (Mazzarino, 1974).

In ogni caso, non era l'inaugurazione di un templum, per ricordare ancora una volta quanto detto da Valetton e da Catalano (si veda [The Town and the Templum](#)).

L'apoteosi, detta dai Romani consacrazione

Giovanni Lido: "Erudito (n. Filadelfia di Lidia 490 circa - m. 560 circa). Convertitosi al cristianesimo, ebbe incarichi alla corte bizantina. Per i suoi lavori di raccolta e di compilazione dottrinale si può considerare appartenente alla scuola neoplatonica alessandrina. Opere conservate: Περὶ μηνῶν (De mensibus), frammentaria, sui più antichi calendarî italici; Περὶ διοσημειῶν (De ostentis), sui prodigi;

Περὶ ἀρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας (De magistratibus populi Romani), sulle magistrature romane, dalle origini al tardo impero; mescola notizie utili e grossolani errori”. ([Treccani](#))

Abbiamo visto prima che Santo Mazzarino dice che Lido usa il termine “consecratio”. Dato che Lido scrive in greco, vediamo quali sono le sue parole esatte. Da Ioannes Lydus, on Powers or the Magistracies of the Roman State, Introduction, Critical Text, Translation, Commentary, and Indices, di Anastasius C. Bandy, The American Philosophical Society, Philadelphia, 1983.

“Just as the monad is a primordial form, and an example of a monad is "one," so at its beginnings our blessed city was considered in relation to the Rome which formerly had transcended every superiority. For this reason, prior to its consecratio (thus the Romans call "consecration" [che cosa chiamano così?]), Constantine is nowhere shown calling it "New Rome," but he called it, too, castra on a level with the other localities; and one can come upon the proofs for this if one reads Constantine's Discourses, which he himself wrote in his own language and bequeathed to posterity. Accordingly, because he regarded the latter to be an image and likeness of a dim model with respect to the former, he resolved that it be satisfied with two praetores on account of the moderate number of its inhabitants and the small scale of its affairs. Therefore, from the body of the praetores at Rome he appointed the tutelarius and the fideicommissarius. He named the former Constantianus and the latter magister of the census, that is to say, "magistrate of the original contracts" ...” (Lydus/Bandy).

Vediamo che è detto che fino alla consacrazione, Costantino ha chiamato la città come “castra”, a livello di altre località. Ed ecco la prima parte in Greco. ‘Ὡσπερ ἀρχέτυπον εἶδος ἢ μονάς, παράδειγμα δε μονάδος εν, οὕτως εν προοιμοις ἢ καθ’ ἡμᾶς ευδαίμων πόλις τῆς τότε πασαν ὑπεροχὴν ἐκβεβηκυίας Ῥώμης ἐνομίσθη. οθεν ὁ Κωνσταντῖνος οὐδαμοῦ προ τῆς ἐπ’ αὐτῆ κωνσεκρατίωνος (οὕτω δε τὴν ἀποθέωσιν Ῥωμαῖοι προσαγορευουσιν) Ῥώμην νέαν δείκνυται καλῶν, κάστρα δε και αὐτὴν ἴσα ταῖς ἄλλαις τῶν χωρῶν και τούτων αν τις ἐπιστήσεται τοις ἐλέγχοις ει ταῖς Διαλέξεσι Κωνσταντίνου, ... Nella traduzione in Inglese manca qualcosa ed è l’apoteosi (ἀποθέωσιν). Siamo di fronte all’apoteosi di una città? Alla sua consacrazione? Ma la consacrazione riguardava solo gli spazi sacri entro il perimetro del pomerio. “The urbs was neither a templum nor a sacred space” [Sarah Iles Johnston, 2004]. Tutto il “castrum”, come lo chiama Costantino, diventa sacro?

L’apoteosi di Costantino

Il 22 maggio del 337 dopo Cristo Costantino muore e viene consacrato.

Ecco cosa dice Patrick Bruun, (1954). The Consecration Coins of Constantine the Great.

“The transition from paganism to Christianity in the Later Roman Empire offers a number of intriguing problems of rare complexity. The difficulty of getting a firm hold on the red tape of historical development, the precariousness in tracing the currents and undercurrents of religious thought and feeling, make any student dependent on interpretation to a very high degree. Much of the archaeological material available is not easily dated, except for the coins. Thus a series of coins struck at established dates many times forms a sound basis for any excursions into the field of religious symbolism and underlying metaphysical conceptions. The last consecration coins of the Roman Empire can be considered very typical of the first part of the fourth century, a period of rapidly expanding Christianity and, simultaneously, of growing syncretism. Whatever may be the truth of Constantine's religious policy during his first decades of rule, he died a Christian, baptized shortly before his death. Nevertheless, his sons, all of them brought up in the Christian faith, consecrated their great father and consecration coins were struck in order to commemorate the occasion. How the

pagan rite of the consecration of the emperor and the conception of the deified emperor was softened by several well-chosen allusions to the Christian world of ideas, will be shown in the following study of the fourth century consecration coins. Now the Constantinian consecration can only be understood against the background of earlier consecrations as mirrored in the coinage. A few words about the symbolism connected with the consecrations during the early empire are therefore necessary. The ceremonial traditions of the principate were to a very great extent based on the reign of Augustus. Thus it is quite natural that the funeral ceremonies after the death of the first Princes and the consecration of Augustus were to form the pattern of later times ..." (Bruun, 1954).

Dedicated to himself and his glory

Aggiungiamo la discussione seguente da "The Age of Constantine the Great" (1949) di Jacob Burckhardt. Con la dedica, Costantino pone la città sotto la tutela di una divinità e gli conferisce il nome.

"He himself, spear in hand, indicated the outlines of the encircling wall. A legend relating to this circumstance may have a kernel of truth. His attendants found that he was walking in a too wide a sweep, and one ventured the question, "How much further Sire?" Thereupon he replied, "Until he who walks before me stops walking," as if he saw some superhuman being moving before him. It is quite conceivable that he found such a reply useful, if the others believed or pretended to believe in such apparitions. We cannot determine whether the remaining ceremonies were actually nothing but a repetition of those that took place at the foundation of Rome, as they are described by Plutarch in the eleventh chapter of his Life of Romulus" (Burckhardt, 1949).

"Almost four years later, on 11 May 330, there followed with renewed great solemnities and sumptuous circus games the dedication of the new foundation and its naming as Constantinople. That Constantine dedicated the city to the Virgin Mary is surely a later invention. In all reason, he dedicated it above all to himself and his glory. It was not enough for him that the name of the city and its every stone recalled his name and that a number of magnificent monuments were expressly dedicated to him; annually upon the day of the dedication a large gilded statue representing him with Tyche, that is, the tutelary genius of the city, upon his outstretched right hand, was to be carried in a solemn torch procession through the Circus, upon which the current Caesar was required to arise from his palace and prostrate himself before the image of Constantine and of Tyche. Who could prevent people from gradually bestowing a kind of cult upon the porphyry pillar with its colossal statue of Constantine, mentioned above, and from burning candles and incense before it and making vows to it? The Arian Philostorgius blames the Christians for this development, and despite all protests may well be right; for where the ruler of the world points the way with such an example, Christians and pagan alike need not hesitate to deify him, even while he is still alive" (Burckhardt, 1949).

Con la dedica, Costantino pone la città sotto la tutela di una divinità e gli conferisce il nome.

Consecratio, Limitatio, Lustratio e Dedicatio

In Greco, la cerimonia fatta da Costantino per la dedica di Costantinopoli è una Enkainia. Oxford References: (ἐγκαίνια), ceremony of dedicating or consecrating a city (e.g., Constantinople, 11 May 330), a secular monument (e.g., Constantine I's mausoleum, 21 May 337), or a church (also called kathierosis). Nei Vangeli, con tale termine ci si riferisce alla dedica del Tempio di Gerusalemme. Era il termine che significa l'apertura di qualcosa di nuovo, quindi reso spesso come "inaugurazione". Ma,

come spiegato in [Zenodo](#), il termine "inauguratio" aveva un significato specifico. John Curran non lo usa.

Nella discussione di John Curran troviamo, nell'ordine, la "consecratio", la "limitatio", la "lustratio" ed infine la "dedicatio". La città romana non è uno spazio sacro. Quindi, nel caso di Costantinopoli, ci troviamo di fronte all'uso non tradizionale del termine "consecratio". E notiamo che Lido parla di consecratio come apoteosi.

Per le aedes ed i templi, la "consecratio" avveniva prima o simultaneamente alla dedica. Nel caso che il sito fosse destinato ad un tempio, era dopo l'inauguratio del sito. "Consecratio è il termine tecnico che nel linguaggio religioso romano indicava in generale il conferimento della sacralità a un luogo, oggetto, edificio, ecc. Solo ciò che era "consacrato" era "sacro" dal punto di vista della religione pubblica, e perciò la consecratio era un atto pubblico, compiuto cioè, teoricamente, dallo stato come tale, in pratica da chi ne aveva l'autorità". Questa è la definizione data da A. Brelich, nell'Enciclopedia dell'Arte Antica (1959), Treccani. Sempre da Treccani (Fracassini et al., 1931), la consecratio è "l'atto solenne col quale il proprietario di una cosa, quasi sempre immobile (bosco, tempio, ecc.), la destina al culto degli dèi facendone una res divini iuris (res sacra). A rigore l'atto può essere indifferentemente compiuto così dallo stato, o dalle minori unità politiche, come dai privati, ma l'effetto di conferire alla cosa la qualità di sacra si verifica solamente se l'atto è compiuto da magistrati o da altri ex auctoritate populi Romani, mentre la consacrazione eseguita da privati non toglie che la cosa sia profana (cfr. Gaio, II, 5; Marciano, in Dig, I, 8, de div. rer., 6, 3; Festo, pp. 318-321)".

La limitatio corrisponde al tracciare il confine, il perimetro della città. Era un limite legale che distingueva la città dalla campagna circostante. Si usava la locuzione "intra moenia", che significa "tra le mura", cioè "all'interno delle mura della città", per stabilire le disposizioni all'interno di essa, distinte da quelle che regolavano il territorio circostante. L'atto di tracciare il perimetro della città è quello che in Eckstein, come in Linderski, è detto essere ricordato come il giorno natale della colonia. Mommsen, 1882, 1883, invece intende per questo giorno la lustratio.

"La lustratio (lustrazione), o lustrum, è un'antica cerimonia di purificazione effettuata tramite il lavaggio con acqua o l'aspersione di acqua mediante rami di lauro o di olivo o mediante uno strumento chiamato aspergillum. L'effetto di purificazione era ritenuto connesso anche al fumo di alcuni materiali bruciati. Alla cerimonia erano connessi anche sacrifici di animali, che nel rito percorrevano un percorso intorno alla persona o all'oggetto da purificare". <https://it.wikipedia.org/wiki/Lustratio>

Nell'antica Grecia ci si purificava da un crimine commesso. Nella religione romana, la cerimonia, oltre alla purificazione, serviva per la benedizione e la protezione della divinità. "Venivano purificati i campi (cerimonia degli Arvali) o le greggi (Palilia, compreso un sacrificio alla dea Pales). Gli eserciti romani venivano purificati prima della partenza per le campagne militari e la cerimonia veniva ripetuta negli accampamenti prima delle battaglie". E Mommsen, come ci spiega Eckstein, estende ai coloni la purificazione.

"La stessa città di Roma veniva purificata con una cerimonia di lustratio in caso di prodigi e calamità e regolarmente ogni cinque anni, al momento in cui i censori quinquennali avevano compiuto il censimento e abbandonavano la propria carica. Da qui deriva il significato di lustrum per indicare un quinquennio." (Wikipedia)

Infine c'era la dedicatio. Tornando a Costantinopoli, "on Monday 11 May 330, when the festival of Saint Mocius was celebrated, the city was finally dedicated. The goddess Tyche was invited to come and live in the city, and her statue was placed in the hand of the statue of the emperor that was on top of the Column of Constantine, on the Forum with the same name. Although by now Constantine

openly supported Christianity, the city still offered room to pagan cults: there were shrines for the Dioscuri and Tyche. The Acropolis, with its ancient pagan temples, was left as it was. As for worshipping the emperor, Constantine's mausoleum gave him a Christ-like status: his tomb was between two times six sarcophagi, each containing relics of one of the Apostles. The emperor still claimed to be a supernatural being, although the outward form of this personality cult had become Christian". Da livius.org

Fig. 3 - The Tyche of Constantinople holding a wreath to crown Constantine (sardonyx cameo, 4th century). Courtesy Sailko for Wikipedia. Glittica romana, Costantino e la Tyche di Costantinopoli, sardonice IV sec. La Tyche ha la corona turrata della cinta muraria.

Il racconto di Lido

Nicola Iannelli, 2014, ci riporta quanto disse Giovanni Lido. Iannelli segue la cronologia di Mazzarino.

Siamo a Costantinopoli, l'8 novembre 324, quando avvenne la limitatio della nuova città. In tale giorno, dice Iannelli, l'imperatore Costantino "decide l'ampliamento della città, facendo compiere l'inauguratio, che a termini di diritto romano necessariamente precede la consecratio". Il rituale prevedeva la cosiddetta limitatio, spiega Iannelli, cioè l'operazione di delimitazione dei confini del sito e del suo perimetro sacralizzato (si veda Catalano, sull'inaugurazione del pomerium).

"Anche qui, come nella Roma delle origini, l'augure avrebbe "disegnato" in cielo con il lituo le costellazioni "generatrici" del Boote e del Grande Carro, che tracciavano il solco primigenio, simboleggiato dalla costellazione della Vergine. Giovanni Lido ce lo conferma, quando dichiara che "Pretestato il gerofante collaborò con Sopatro l'iniziatore e con Costantino l'imperatore al polismos

di questa felice città". Vi erano quindi degli officianti con Costantino, che era il pontifex maximus. L'iniziatore dovrebbe corrispondere al latino augure. In tale occasione "presiedette all'“inaugurazione” di tutto il circuito delle mura cittadine, retento more iuris auguralis. Dopo la limitatio e l'inauguratio era possibile aprire il cantiere della nuova città, atto questo accompagnato da misure amministrative e fiscali che la definirono come sede per l'effettivo esercizio, in quel contesto, del potere imperiale" (Iannelli, 2014).

Quindi, stiamo parlando del perimetro delle mura. Ed il foro di Costantino era vicino alle mura già esistenti, quelle Severiane. "Non sono rimasti resti delle mura Severiane, ma ne conosciamo il percorso e sappiamo che la porta principale si trovava poco prima dell'ingresso del successivo Foro di Costantino". Wikipedia cita Zosimo, *Historia Nova*, 2.30.2-4.

A Costantinopoli, il "primo grande ambito monumentale, il Foro (ὁ φόρος) che porta il nome del fondatore, sorse immediatamente all'esterno del peribolo murario romano, dinanzi all'antica porta di Tracia, a guisa d'emblematico anello di congiunzione tra l'antica e la nuova città. Devastato nel corso dei secoli da incendi e terremoti, del Foro di Costantino oggi non resta altro che la monumentale colonna di porfido, dedicata con ogni probabilità già nel 328, in occasione della cerimonia dell'inauguratio, e su cui Costantino stesso, il giorno della solenne fondazione della città, celebrata l'11 maggio 330, fece porre come propria effigie una colossale statua di Apollo-Helios" (Iannelli, 2014).

Tranne la colonna, non resta più nulla del foro. Due monumentali archi di marmo ne segnavano gli accessi; "quello orientale si ergeva dinnanzi all'antica porta di Tracia, mentre l'altro si apriva sulla Μέση" (Barsanti, 2013). "A differenza delle agorà greche e dei fori italici, veri e propri ambiti chiusi e isolati dalle vie di traffico, il Foro di Costantino appariva come uno slargo monumentale, ispirato a soluzioni urbanistiche già adottate nelle città microasiatiche e mediorientali, come le piazze ad andamento curvilineo di Gerasa, Gerusalemme e Palmira, dove impianti architettonici grosso modo simili erano stati appunto ideati per analoghe situazioni topografiche" (Barsanti, 2013).

Iannelli, 2014, continua con la descrizione della consecratio di Costantinopoli, il 26 novembre 328. "Dopo la presa degli auspici celesti si procede al tracciamento del solco [non era stato fatto l'8 Novermbre 324?] e all'escavazione della fossa (mundus) al centro del foro dell'erigenda città, onde farvi interrare il Palladio, in ricordo della terra d'origine e a garanzia dell'impero, sino ad allora custodito a Roma e che si voleva appunto derivato, in connessione con Venere, proprio da Troia. Una volta chiusa la fossa vi si sovrappone una colonna di porfido, su cui, a sua volta, sarebbe stata innestata la statua con la testa raggiata dell'imperatore, nelle sembianze di Apollo-Sole, in un ideale parallelo con il focolare romano" (Iannelli, 2014).

"Secondo Mazzarino, proprio la tradizione sul Palladio di Costantinopoli suggerisce una concezione di diritto pubblico, dalla quale il principe cristiano, dovendo fondare una nuova Roma, non può districarsi radicalmente, poiché esisteva a Roma, nel IV secolo, un magistrato dello stato praepositus Palladii Palatini. La stessa presenza di un Pretestato accanto a Costantino è significativa del fatto che in questa fase di fondazione della Nuova Roma, anche l'imperatore cristiano per eccellenza, Costantino, doveva fare ricorso al pontifex della tradizione" (Iannelli, 2014).

L' 11 maggio 330 avvenne la dedicatio o dies natalis della città. "L'11 maggio 330 un'ultima cerimonia segna il punto d'arrivo di una successione di atti e di avvenimenti avviati qualche anno prima. In quel giorno si celebra la dedicatio della città, il dies natalis di Costantinopoli. Secondo il *Chronicon Paschale*, la data dell' 11 maggio 330 fu il ghenethlion di Costantinopoli, confermata anche dai *Fasti Hydatani*: "Gallicano et Symmacho. His consulibus dedicata est Constantinopolis die V ante

idus maias". Alla medesima data riporta un'iscrizione dello Strategheion, nella quale Costantino donava alla città "tutto – a imitazione dell'antica Roma" (Iannelli, 2014). Ogni anno si festeggiava la nascita della città.

Dies Natalis e Lemuria

Il Dies Natalis ricordava quindi la fine di tutta una lunga sequenza di azioni legali legate alla fondazione. Si partiva con la scelta del luogo, la sua prospezione ed il progetto. Si inaugurava il cantiere, per avere un augurio sull'inizio lavori. Si proseguiva con il tracciare del perimetro (pomerium). Ed infine, si dedicava la città. L'ultima azione definiva il Dies Natalis. Nel caso di Costantinopoli è stata una cerimonia fastosa, con l'ingresso della Tyche a proteggere il perimetro della città. Per una colonia romana, con molte meno risolve, era la posa della Forma Urbis nel foro (Conventi, 2004).

Nell'antica Roma, il 9, l'11 ed il 13 Maggio si celebravano i Lemuria, per esorcizzare gli spiriti dei morti, i lemuri. La tradizione voleva che tali festività fossero state istituite da Romolo per placare lo spirito del fratello Remo. Le festività romane vennero abolite con l'editto di Tessalonica del 27 febbraio 380 emesso dall'imperatore Teodosio I quando il cristianesimo divenne religione di stato. La festa di San Mocius, morto l'11 Maggio del 295 decapitato a Bisanzio, è arrivata dopo.

"While Rome was celebrated eleven days before the kalends of May, Constantinople was celebrated eleven days after the kalends of May; a day which in the ancient Roman calendar was the festival of the Lemuria that served to appease the spirits of the dead. Not only was the 'new Rome' given another dies natalis that that of the 'old Rome', but the feast itself also differed from that held in Rome, although both birthdays were celebrated with ludi et circenses in the respective hippodromes of the two Romes. In Rome, the Natalis Urbis was a feast held in honour of the city, while its founding father was celebrated on a separate occasion: the Quirinalia on February 17th. In Constantinople, however, May 11th seems to have been a celebration not only of the city but also of the founder, if indeed the testimony of John Malalas can be trusted. ... Furthermore, on May 11th the local martyr Mokios was presumably also commemorated, unlike the Natalis of Rome, which was kept free of Christian commemorations of saints." (Lønstrup, 2009).

Dalla Roma Quadrata a Costantinopoli

Torniamo a Catalano, 1978. Nel suo lavoro, Catalano ha assunto "il punto di vista dello spazio, sia perché meno consueto, sia perché può apparire più connaturato alla formazione del giurista", per "afferrare la continuità romana dalla quadrata Roma fino a Costantinopoli e oltre" (Catalano, 1978).

"L'espressione culminante della concezione degli spazi 'qualitativi' come trasformabili grazie ad una volontà giuridico-religiosa si avrà a partire da Costantino. Il primo imperatore cristiano assume il ruolo dell'antico fondatore e dà alla nuova urbs lo stesso nome religioso di Roma, *Ανθοῦσα* (Flora); Costantinopoli non solo è territorialmente simile a Roma bensì diviene anche sede del *populus Romanus*" (Catalano, 1978).

"La designazione, dapprima retorica poi istituzionale, come 'Seconda Roma' o 'nuova Roma' reca in sé una volontà di controllo dello spazio (anzi, in certo senso, di superamento degli stessi condizionamenti spaziali): espressa in forme giuridico-religiose, essa avrà conseguenze fondamentali nella storia del mondo, le cui potenzialità certo ancora oggi non sono esaurite" (Catalano, 1978).

“L'aspetto spaziale e quello temporale del sistema si incontrano, in modi diversi, ... La profondità di queste radici nella religione romana non cristiana è confermata, quasi paradossalmente, dal fatto che solo dopo l'assedio del 626 Costantinopoli assunse come protettrice la Vergine Maria, e solo dopo l'847, distrutto il templum Urbis da un terremoto, fu elevata sul Palatino la Chiesa di S. Maria Nova” (Catalano, 1978)

“Comunque, è l'orgoglio dell'imperatore cristiano Giustiniano che arriva a precisare in forma giuridica il superamento dei condizionamenti spaziali e temporali: secundum Salvii Iuliani scripturam, quae indicat debere omnes civitates consuetudinem Romae sequi, quae caput est orbis terrarum, non ipsam alias civitates. Romam autem intellegendum est non solum veterem, sed etiam regiam nostram, quae deo propitio cum melioribus condita est auguriis.” (Catalano, 1978)

Costantino rende la nuova città una immensa residenza della Tyche, invitando la dea ad entrare e vivere in essa, come ulteriore patrona della città di cui lui è il principale patrono. “[Tyche] appeared under conditions where leaps of faith were involved, such as the founding of new colonies in which great risks were taken, often against all odds.” (Broucke, 1994). Costantino pone Tyche nel Foro, sulla colonna di porfido, in mano alla sua rappresentazione come Apollo-Helios. Chi dalla vecchia Bisanzio entrava nella città di Costantino aveva immediatamente chiaro chi erano i patroni della nuova Roma. La Tyche di Costantinopoli, Anthousa, era la Fortuna che incarnava la tutela della città in epoca imperiale romana. In quanto personificazione della città, Tyche o Anthousa, appariva astratta dalle sue origini come dea classica e, come la Vittoria, resa tollerabile come simbolo per i cristiani. Sotto Costantino, le Tychai di Roma e Costantinopoli insieme finivano con essere presentate come le personificazioni dell'impero che governa il mondo ([Wiki](#)).

References

- Bandy, A. C. (1983). *Ioannes Lydus, on Powers or the Magistracies of the Roman State, Introduction, Critical Text, Translation, Commentary, and Indices*. The American Philosophical Society, Philadelphia, 1983.
- Basanoff, V. (1939). *Il Pomerium Palatinum*. *Memorie Della Reale Accademia Dei Lincei, serie vi, vol. ix, fasc. 1, 1939. Pp. 109*
- Bardill, J. (2012). *Constantine, Divine Emperor of the Christian Golden Age*. Cambridge University Press. ISBN:9780521764230, 0521764238
- Barnes, T. D. (1982). *The new empire of Diocletian and Constantine*. Harvard University Press.
- Barnes, T. D. (1981). *Constantine and Eusebius*. Harvard University Press.
- Barsanti, C. (2013). *Costantinopoli*. *Enciclopedia Costantiniana*. Treccani.
- Blumenthal, A. V. (1942). *Roma quadrata*. *Klio*, 35(1), 181-188.
- Bogdanovic, J. (2008). *Tetrapylon (Τετράπυλο)*. Entry for the *Encyclopedia of the Hellenic World*, eds. Kleopatra Ferla and Guentzo Banev.
- Brelich, A. (1959). *Consecratio*. *Nell'Enciclopedia dell'Arte Antica (1959)*. [Treccani](#)

Broucke, P. B. (1994). Tyche and the Fortune of Cities in the Greek and Roman World. Yale University Art Gallery Bulletin, 34-49. <https://hearthglow.wordpress.com/2017/11/11/article-tyche-and-the-fortune-of-cities/>

Burckhardt, Jacob (1949). The Age of Constantine the Great, Taylor & Francis, ISBN: 9780429870217, 0429870213

Bruun, P. (1954). The Consecration Coins of Constantine the Great. *Arctos—Acta Philologica Fennica*, 1, 19-31.

Castagnoli, F. (1951). Roma Quadrata, in, Studies presented to DM Robinson, (ed. Mylonas, G. E., St. Louis, 1951), 1, 389–99.

Castagnoli, F. (1984). Il tempio romano: questioni di terminologia e di tipologia. *Papers of the British School at Rome*, 52, 3-20.

Castagnoli, F. (1967). *Orthogonal town planning in antiquity*. The MIT Press.

Castagnoli, F. (1956). Ippodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta ortogonale. Roma, De Luca.

Catalano, P., & Haase, W. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia* (pp. 440-553). Walter De Gruyter.

Catalano, P. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in ANRW, *Principat*, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553.

Catalano, P. (1966). Pomerium. in: *Novissimo Digesto Italiano* 13 (Torino 1966).

Catalano, P. (1960). Contributi allo studio del diritto augurale. I. Turin, G. Giappichelli.

Conventi, M. (2004). Città romane di fondazione (No. 130). L'Erma di Bretschneider.

Curran, J. (2013). Il governo di Roma e la nuova Roma. In Treccani, *Enciclopedia Costantiniana*. Treccani.

Dilke, O. A. W. (1977). Review work “Die Geschichte der gromatischen Institutionen. Untersuchungen zu Landverteilung, Landvermessung, Bodenverwaltung und Bodenrecht im römischen Reich”. *Gnomon* 49. Bd., H. 1 (Feb., 1977), pp. 92-94

Eckstein, A. M. (1979). The Foundation Day of Roman" Coloniae". *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 8.

Fracassini, U., Arangio-Ruiz, V., & De Franciscim P. (1931). Consacrazione, in *Enciclopedia Italiana* (1931). [Treccani](#)

Hinrichs, F.T. (1974). *Die Geschichte der gromatischen Institutionen*, Wiesbaden.

Hinrichs, F. T. (1974). *Die Geschichte der gromatischen Institutionen: Untersuchungen zu Landverteilung, Landvermessung, Bodenverwaltung und Bodenrecht im römischen Reich*. Steiner.

Iannelli, N. (2014). *Sorge una Nuova Roma: la fondazione di Costantinopoli. Misteri culti e segreti dell'antica Roma*. Angelo Pontecorboli Editore, Firenze.

Johnston, S. I. (2004). *Religions of the Ancient World. A Guide*. Harvard University Press ISBN: 9780674015173, 0674015177

- Krautheimer, R. (1967). The Constantinian Basilica. *Dumbarton Oaks Papers*, 21, 115-140.
- Krautheimer, R. (1983). *Three Christian Capitals. Topography and Politics*, Berkeley-Los Angeles-London, p. 42.
- Krautheimer, R. (1983). *Three Christian capitals: topography and politics (Vol. 4)*. University of California Press.
- Lambrechts, R. (1970). *Les inscriptions avec le mot tular et le bornage étrusques (Vol. 4)*. LS Olschki.
- Lavedan, P., & Hugueney, J. (1959). *Histoire de l'urbanisme (Vol. 2)*. H. Laurens.
- Le Gall, J. (1975). Les romains et l'orientation solaire. *Mélanges de l'école française de Rome*, 87(1), 287-320.
- Linderski, J. (1983). *Natalis Patavii*. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*. Bd. 50 (1983), pp. 227-232.
- Lydus, I. L., & Bandy, A. C. (1983). *On powers, or, The magistracies of the Roman state*. The American Philosophical Society, Philadelphia, 1983.
- Lønstrup, G. (2009). Normativity and memory in the making: the seven hills of the 'old' and new' rome'. In Anders-Christian Jacobsen. *The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity*. Aarhus University Press.
- Magdelain, A. (1977). L'inauguration de l'urbs et l'imperium. *Mélanges de l'école française de Rome*, 89(1), 11-29.
- Magli, G. (2008). On the orientation of Roman towns in Italy. *Oxford Journal of Archaeology*, 27(1), 63-71.
- Mazzarino, S. (1974). *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*. Volume 1. Dedalo.
- Mingazzini, P. (1964). L'origine del nome di Roma ed alcune questioni topografiche attinenti ad essa: la Roma Quadrata, il sacello di Volúpia, il sepolcro di Acca Larenzia.
- Mommsen, T. (1882). *Römisches Staatsrecht*, Leipzig.
- Mommsen, T. (1883). Die Italische Bürgercolonien von Sulla bis Vespasian. *Hermes. Zeitschrift für Classische Philologie*.
- Nietzsche, F. (1878). *Der Gottesdienst der Griechen, Alterthümer des religiösen Cultus der Griechen; Vorlesung Winter 1875/76 und Winter 1877/78*.
- Nietzsche, F. (1900). *Gesammelte Werke, 1844-1900*, al sito [archive.org](https://archive.org/details/gesammeltewerke05nietuoft/page/354/mode/2up) (indirizzo web <https://archive.org/details/gesammeltewerke05nietuoft/page/354/mode/2up>).
- Nietzsche, F. (2016). *Il servizio divino dei greci (Vol. 21)*. Adelphi Edizioni spa.
- Nissen, H. (1869). *Das templum: antiquarische untersuchungen*. Weidmann.
- Nissen, H. (1869). *Das Templum: Antiquarische Untersuchungen: Mit Astronomischen Hülftafeln V. B. Tiele, Und Vier Plänen (German Edition)*. Paperback – October 3, 2011.
- Nissen, H. (1902). *Italische Landeskunde*, Berlin, vol . II , 2 , Pag.10

- Posani Löwenstein, M. (2012). *Il servizio divino dei Greci*. Adelphi.
- Salmon, E. T. (1969). *Roman Colonization under the Republic*. Thames and Hudson, London.
- Simpson, C. J. (1991). Livia and the Constitution of the Aedes Concordiae. The Evidence of Ovid Fasti I. 637ff. *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*. Bd. 40, H. 4, pp. 449-455 (7 pages).
<https://www.jstor.org/stable/4436213>
- Sparavigna, A. C. (2020). Invito alla lettura dell'articolo intitolato "Il giorno di fondazione delle colonie romane" di Arthur Eckstein. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4106546>
- Sparavigna, A. C. (2022). Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C. 2022. HAL
<https://hal.science/hal-03696403/>
- Sparavigna, A. C. (2020). What the Latin literature truly tells us about the orientation of camps, towns and centuriation. *Towns and Centuriation* (August 6, 2020). SSRN Electronic Journal.
<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3675354>
- Sparavigna, A. C. (2022). Augusta Taurinorum, la fondazione della colonia e l'archeoastronomia di Heinrich Nissen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6889952>
- Sparavigna, A. C. (2022). Aosta, la geometria e i venti di Vitruvio. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5878364>
- Sparavigna, A. C. (2024). The Town and the Templum, in the Discussions by Nissen, Nietzsche, Valetton, Catalano and many others. *International Journal of Sciences*, 13(01), 15-45.
- Staccioli, R.A. (1968). *Urbanistica etrusca*, *Archeologia classica* 20 (1968) 141
- Szabó, Á. (1938). Roma quadrata. *Rheinisches Museum für Philologie*, 87(2. H), 160-169.
- Tarpin, M. (2021). Urbem condere/coloniam deducere: la procédure de «fondation» coloniale. *Dialogues d'histoire ancienne*, (Supplément23), 13-94.
- Tassi, E. (2017). Sacer e sanctus. Quali rapporti?. In *Autour de la notion de sacer* (pp. 107-137). École Française de Rome.
- Tassi Scandone, E. (2018). Sacer e sanctus: quali rapporti?. *Sacer e sanctus: quali rapporti?*, MEFRA, 133-169.
- Scandone, E. T. (2017). Chapitre 6. Sacer e sanctus: quali rapporti? , *Publications de l'École française de Rome*, DOI 10.4000/books.efr.3374 , al link <https://books.openedition.org/efr/3387>
- Täubler, E. (1926). Roma quadrata und mundus. Bardi.
- Täubler, E. (1926). Roma quadrata und mundus. *Mitteilungen des deutschen archäologischen Institut, Rom. Abteil.*, 41 (1926)
- Thulin, C. O. (1906). *Die etruskische disciplin..* (Vol. 2). W. Zachrissons boktryckeri a.-b..
- Tibiletti, G. (1968). La struttura topografica antica di Pavia, in *Atti del Convegno di studio sul centro storico di Pavia*, Pavia 4-5 luglio 1964.
- Valetton, I. M. J. (1898). *De templis Romanis*. Mnemosyne, 1-93.
- Valetton, I. M. J. (1892). *De templis romanis*. Mnemosyne, 338-390.

Valeton, I. M. J. (1893). De Templis Romanis (Continuantur ex Vol. XX pag. 390). Mnemosyne, EJ Brill.

Von Blumenthal, A. (1942). Roma quadrata. Klio, 35(1), 181-188.